

APPLICATION OF THE WATER REGIME AND WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES WHEN IRRIGATING COTTON

Murodov Rustam Anvarovich

Field coordinator, UNDP-Uzbekistan, Tashkent

Barnaeva Munira Abduraufovna

*assistant teacher Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization National Research University Bukhara Institute of Nature
Management*

Annotation. Nowadays, areas undergoing degradation are growing in agriculture around the world. The condition of the land is deteriorating due to water erosion by 56%, wind erosion by 28%, due to a decrease in mineral elements in the soil, salinity, pollution by 12% and due to compaction, waterlogging, and under the influence of deposition processes by 4%. Because of such negative processes and because of the existing problems of water scarcity in 80 countries each year, as a result of the suspension of the use of agriculture in the sown fields in the world, the problem of food security arises.

Key words: leguminous, local, demographic, fertile, irrigated, plow, agrotechnical, crop, nutrient.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА И ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ ПРИ ПОЛИВЕ ХЛОПЧАТНИКА

Аннотация: Сегодня в нашей республике проводятся масштабные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, повышению плодородия почв, эффективному использованию имеющихся водных ресурсов в условиях отсутствия воды, а также созданию дополнительных водных ресурсов. Стратегия Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает особый акцент на дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, на развитие сетей мелиоративных и ирригационных сооружений, на повсеместное внедрение интенсивных методов сельскохозяйственного производства, в первую очередь водного. экономящие и ресурсосберегающие современные агротехнологии

Ключевые слова: зернобобовый, местное, демографическое, плодородный, орошаемый, плуг, агротехническое, урожай, питательный элемент.

В настоящее время для Узбекистана располагающего ограниченными водными ресурсами, с учетом условий нарастающего дефицита водных ресурсов важнейшей задачей является эффективное управление почвенной влагой в вегетационный период. Поэтому в последнее время широкое распространение находит способ послойно-поэтапного рыхления, позволяющий: во-первых, осуществлять поднятие влажного почвогрунта из зоны подсоса ($\delta+u^*$) наверх (рис.1); во-вторых, создать в зоне подсоса демпферную зону, предотвращающую интенсивное испарение и поднятие солей снизу; и в-третьих, форсировать развитие

корневой системы [1]. Автор на основе трехлетних опытов установил оптимальные периоды проведения поэтапно-послойного рыхления для АВП Бухарской области. Но для более масштабного распространения данного способа необходимо разработать математическую модель, описывающую физическую картину данного процесса.

Аналогичные теоретические и экспериментальные исследования по сохранению влаги были поставлены ведущими учеными Узбекистана, как акад. Мухамеджанов М.В.[2], акад. Ф.Б. Абуталиев [3], акад. Нерпин С.В. [3], проф. В.А. Духовный [4], проф. Р.К. Икрамов, проф. Бараев Ф.А., Баклушин М.Б. и др.

В данной статье рассматривает процесс распределения почвенной влаги при послойно-поэтапном рыхлении на фоне систематического горизонтального дренажа. При работе систематического закрытого горизонтального дренажа при послойно-поэтапном рыхлении необходимо рассматривать распределение объемной влажности в слоях: пахотного содержащего корневую систему растений, а также подпахотного слоя, простирающегося до подвижного уровня грунтовых вод (УГВ), обуславливаемого работой дренажной системы.

В пахотном слое объемная влажность может изменяться только от влажности завядания (W_3) до предельно полевой влагоемкости ($W_{ППВ}$), а вне пахотного слоя от влажности завядания до полной полевой влагоёмкостью ($W_{ПВ}$), которая достигает ее на УГВ [3, 4].

Для описания распределения объемной влажности в изучаемой среде рассматривается следующая краевая задача [6].

$$\begin{cases} \frac{\partial W_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_1(W_1) \frac{\partial W_1}{\partial z} \right] - \frac{\partial K_1}{\partial z} - \frac{12E_t}{7(\delta + u_*)} \left[1 - \frac{z}{2(\delta + u_*)} - \frac{z^2}{2(\delta + u_*)^2} \right], & (0 \leq z \leq \delta + u_*) \\ \frac{\partial W_2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_2(W_2) \frac{\partial W_2}{\partial z} \right] - \frac{\partial K_2}{\partial z}, & (\delta + u_* \leq z \leq z_{УГВ}) \end{cases} \quad (1)$$

$$W_{ПОВ} = W_1(x, 0, t) = \begin{cases} W_{ПН} + (W_{ППВ} - W_{ПН}) \cdot th(\mu^* t), \\ W_{ПН} - (W_{ПН} - W_3) \cdot th(\mu t) \end{cases}; \quad (2)$$

$$W_1(x, z, t) = W_{ПОВ} + \alpha_1(t)z^3 + \alpha_2(t)z^2 + \alpha_3(t)z \quad (3)$$

$$W_2(x, z, t) = \gamma_1 [Z_{УГВ}(x, 0) - Z]^3 + \gamma_2 [Z_{УГВ}(x, 0) - Z]^2 + \gamma_3 [Z_{УГВ}(x, 0) - Z] + W_{ПВ} \quad (4)$$

Сравнение расчетов с опытными данными показали удовлетворительную сходимость. Анализ данного графика показывает процесс снижения объемной влажности на фоне работы горизонтального дренажа, что позволяет оптимизировать сроки и глубину проведения послойно-поэтапного рыхления на фоне горизонтального дренажа.

Заключение. По сей день не нашли своего решения вопросы перехода к системам водоснабжения и воды к корням растения. Исследования показали, что корни растения поглощают воду через межклеточные пространства и эпидермальные клетки. Мембраны эпидермальных клеток способны выжимать растворенные вещества во

влажной почве, тем самым поглощая необходимые минеральные питательные вещества для растения. Поэтому содержание растворяющихся веществ (концентрация) (электролит) в корневом слое (кселемы), обычно, гораздо меньше, чем концентрация этих растворов в составе почвы. Потому что поток воды к растению обычно противоречит градиенту осмотического потенциала воды, и их эффективная миграция осуществляется через метаболические процессы. Затем он перемещается вдоль системы подачи водного корня к слою ксилема. А через этот слой поднимается к листьям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Муродов, Р. А., et al. "Динамика объемной влажности при послойно-поэтапном рыхлении на фоне горизонтального систематического дренажа." *Экономика и социум* 11 (2020): 941-944.
2. Муродов, Р. А., et al. "ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ХЛОПЧАТНИК." *Экономика и социум* 3-2 (2021): 174-177.
3. Муродов, Р. А., М. А. Барнаева, and М. Музаффаров. "ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЫВНЫХ ПОЛИВОВ." *Экономика и социум* 3-2 (2021): 178-182.
4. Барнаева, Мунира Абдурауфовна. "ДИНАМИКА ОБЪЕМНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ПОСЛОЙНО-ПОЭТАПНОМ РЫХЛЕНИИ НА ФОНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА." *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*. 2020.
5. Барнаева, Мунира Абдурауфовна, Мафтуна Комилжоновна Сайлиханова, and Бобур Собирович Каттаев. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ." *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ*. 2019.
6. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
9. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
10. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
11. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
12. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
13. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
14. Fazliyev, I. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26